

QARZ SHARTNOMASINING NAZARIY-HUQUQIY JIHLTLARI

Sarsenbaeva Ellada Tengelsbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14948616>

Annotatsiya: Ushbu tezisning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi doirasida qarz shartnomasining huquqiy aspektlarini chuqur tahlil qilish va nazariy hamda amaliy jihatdan yoritishdir. Tezisning dolzarbligi shundan iboratki, moliyaviy munosabatlarning to'g'ri va adolatli tashkil etilishi jamiyatning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: Qarz shartnomasi, huquqiy aspektlar, Fuqarolik kodeksi, qarz beruvchi, qarz oluvchi, foizlar, majburiyatlar, yozma shakl, javobgarlik, sud amaliyoti.

THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF A LOAN AGREEMENT

Sarsenbaeva Ellada Tengelsbayevna

Student of the Faculty of Law of Karakalpak State University

Annotation: The main purpose of this thesis is to deeply analyze the legal aspects of a loan agreement within the framework of the current legislation of the Republic of Uzbekistan, as well as to elucidate its theoretical and practical dimensions. The relevance of the thesis lies in the fact that the proper and fair organization of financial relations serves as a foundation for the sustainable development of society.

Keywords: Loan agreement, legal aspects, Civil Code, lender, borrower, interest, obligations, written form, liability, judicial practice.

Jamiyatdagi moliyaviy munosabatlar har doim alohida e'tibor talab etadi, chunki ular insonlar va tashkilotlar o'rtasidagi iqtisodiy faoliyatning asosini tashkil etadi. Shu jumladan, qarz shartnomalari ham ana shunday muhim huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Qarz shartnomasi, bir taraf (qarz beruvchi) ikkinchi tarafga (qarz oluvchi) muayyan miqdorda pul yoki boshqa mol-mulkni vaqtinchalik foydalanish uchun berishga rozi bo'lgan hujjatdir. Ushbu shartnoma nafaqat iqtisodiy, balki katta huquqiy ahamiyatga ham ega bo'lib, uning shartlari va qoidalari ikkala tarafning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan.

Qarz shartnomasi – bu taraflar o'rtasida pul yoki boshqa turdagi sarflanadigan ashyolarni vaqtincha berish va keyinchalik qaytarib olish majburiyatini ko'zda tutadigan fuqarolik-huquqiy bitimdir. Fuqarolik kodeksining 732-moddasiga muvofiq, qarz shartnomasi bo'yicha bir taraf (qarz beruvchi) ikkinchi tarafga (qarz oluvchi) ma'lum miqdorda pul yoki turiga xos alomatlari bilan belgilangan ashyolarni mulk qilib beradi. O'z navbatida, qarz oluvchi olgan mablag' yoki ashyolarga teng qiymatdagi pulni yoki xuddi shunday tur, sifatu miqdordagi ashyolarni belgilangan vaqtda qaytarib berish majburiyatini oladi

Qarz shartnomasining huquqiy tabiati shundan iboratki, u **real shartnoma** hisoblanadi. Ya'ni, taraflar o'rtasida shartnoma tuzilgan hisoblanishi uchun faqat kelishuvning o'zi yetarli emas – qarz beruvchi mablag' yoki ashyolarni amalda topshirishi lozim. Fuqarolik kodeksi 732-moddasining ikkinchi qismiga binoan, qarz shartnomasi aynan pul yoki ashyolar topshirilgan paytdan boshlab tuzilgan deb hisoblanadi. Bu norma shartnomaning real xarakterini tasdiqlaydi: agar qarz beruvchi boylikni topshirmagan bo'lsa, qarz shartnomasi

huquqiy kuchga ega emas (ya'ni, qarz oluvchining qaytarish majburiyati vujudga kelmaydi). Shunday qilib, qarz shartnomasida qarz beruvchi taraf mulkni qarz oluvchiga o'tkazgan vaqtdan boshlab, qarz oluvchi mulk huquqini qo'lga kiritadi va shartnomaviy majburiyat (qarzni qaytarish) paydo bo'ladi.

Qarz shartnomasi og'zaki yoki yozma shaklda tuzilishi mumkin, lekin qonunchilikda belgilangan holatlarda yozma shakl majburiydir. Fuqarolik kodeksining 733-moddasiga ko'ra, fuqarolar (jismoniy shaxslar) o'rtasida qarz summasi **bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan ortiq** bo'lsa, bunday qarz shartnomasi albatta oddiy yozma shaklda tuzilishi lozim. Agar shartnomadagi taraflardan biri yuridik shaxs bo'lsa, qarz summasidan qat'iy nazar yozma shakl talab etiladi. Demak, katta miqdordagi qarzlari yoki xo'jalik yurituvchi subyekt ishtirokidagi qarz bitimlari rasmiy hujjat shaklida tuzilishi shart.

Shartnomaning yozma shakliga rioya qilmaslik qonunda belgilangan huquqiy oqibatlariga olib keladi. Fuqarolik kodeksining 109-moddasida ko'rsatilganidek, yozma shakl talab qilingan bitim og'zaki tuzilgan bo'lsa, nizoli vaziyatlarda bunday shartnomani isbotlashda muammolar kelib chiqadi. Xususan, **yozma shaklda tuzilishi lozim bo'lgan qarz shartnomasini sud davolarning ko'rsatmalari bilan isbotlashga yo'l qo'yilmaydi**, bundan faqat alohida holatlar (masalan, aldamchilik, zo'rlik, tahdid kabi omillar ta'sirida tuzilgan bo'lsa) mustasno. Shu sababli, agar katta miqdordagi qarz og'zaki ravishda berilgan bo'lsa va bu haqda hech qanday hujjat rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sud tartibida qarzni undirish qiyinlashadi – da'voga isbot bazasi yetarli bo'lmasligi mumkin.

Yozma shakldagi shartnoma oddiy yozma ko'rinishda tuzilishi mumkin bo'lib, bunda tomonlar qarz shartnomasini tuzib imzolaydilar yoki qarz oluvchi **tilxat (qarzdorlik qog'ozi)** yozib beradi. Fuqarolik kodeksining 733-moddasiga muvofiq, agar qarz oluvchining tilxati yoki unga qarz beruvchi tomonidan muayyan summa (yoki miqdordagi ashyolar) berilganligini tasdiqlovchi har qanday hujjat mavjud bo'lsa, bunday hujjat qarz shartnomasining yozma shaklda tuzilganini anglatadi. Ya'ni, alohida qarz shartnomasini tuzmasdan ham, qarz oluvchi tomonidan berilgan yozma tilxat qonun oldida kuchga ega hujjat hisoblanadi. Shuningdek, qarz majburiyatini tasdiqlovchi **veksel, obligatsiya yoki boshqa qimmatli qog'ozlar** mavjud bo'lsa, ular ham qarz shartnomasining yozma shakli talablariga javob beradi. Bu o'rinda, masalan, qarz oluvchi bergan veksel – uning qarzni to'lash majburiyatini mustaqil qimmatli qog'oz sifatida tasdiqlovchi hujjatdir.

Shartnomaning *tuzilishi* deganda, uning tuzilish tartibi va mazmuniy qismlari tushuniladi. Qarz shartnomasi oddiy yozma shaklda tuzilganda, unda odatda quyidagilar ko'rsatiladi: taraflarning to'liq rekvizitlari, qarz summasi yoki berilayotgan ashyolarning tavsifi, qaytarish muddati va tartibi, foiz stavkasi (agar foizli bo'lsa), taraflarning huquq va majburiyatlari, shartnoma buzilganda javobgarlik choralari va boshqalar. Og'zaki kelishuvlarda ham aslida shartnomaning asosiy shartlari haqida kelishib olinadi, ammo yozma hujjat bo'lmagani uchun nizolar kelib chiqish xavfi yuqoriroq bo'ladi. Shu bois yirik summadagi qarz oldi-berdilarini qonunchilik hujjatlari bilan rasmiylashtirish tavsiya etiladi.

Qarz oluvchining asosiy majburiyati – bu olgan qarz summasini (yoki ashyolarni) belgilangan vaqtda va tartibda qarz beruvchiga qaytarishdan iborat. Fuqarolik kodeksining 735-moddasida aniq ko'rsatilishicha, qarz oluvchi olingan qarzni shartnomada nazarda tutilgan muddatda va usulda to'liq qaytarishi shart. Shartnomada qarzni qaytarish uchun

biror muddat belgilanishi mumkin (masalan, ma’lum bir sana yoki muddat oralig’i), yoxud qaytarish tartibi (bir yo’la yoki bo’lib-bo’lib to’lash) kelishib olinadi. Qarz oluvchi aynan mana shu kelishilgan shartlarni bajarishi shart – ya’ni, qarzni to’la hajmda va o’z vaqtida qaytarishi lozim.

Agar shartnomada **qarzni qaytarish muddati umuman belgilab ko’rsatilmagan** bo’lsa (masalan, “talab qilinmaguncha” kabi noaniq qolgan hollarda), qonun bunday vaziyatni ham tartibga soladi. Fuqarolik kodeksi talabi bo’yicha, muddat belgilanmagan qarzni qarz beruvchi istalgan payt **talab qilishi** mumkin, qarz oluvchi esa talab qilingan kundan e’tiboran **30 kun ichida** qarzni qaytarishi shart. Demak, agar ochiq muddatsiz qarz berilgan bo’lsa, kreditor (qarz beruvchi) istagan vaqtda qarzni undirishni boshlashi mumkin, biroq qarzdorga minimal 30 kunlik muhlat beriladi. Bu qoida qarz oluvchiga qarzini to’plash va qaytarish uchun qonuniy oraliq muddat taqdim etadi.

Qarz summasini qaytarish *shartlari* deganda faqat muddat emas, balki **to’lash uslubi va tartibi** ham nazarda tutiladi. Shartnomada taraflar qarzni **bo’lib-bo’lib (bosqichma-bosqich)** to’lashga kelishishlari mumkin. Masalan, har oy ma’lum miqdorda to’lab borish yoki boshqa grafik asosida qoplash ko’zda tutilishi mumkin. Bunday hollarda qarz oluvchi belgilangan har bir to’lov muddatiga rioya qilishga majbur. Aks holda, quyida ko’rib o’tadiganimizdek, qarz beruvchi oldindan belgilangan barcha summani bir yo’la talab qilish huquqiga ega bo’lib qoladi.

Qarz oluvchi qarzni qaytarishda, agar shartnomada boshqacha nazarda tutilmagan bo’lsa, naqd pulda yoki bank orqali o’tkazish yo’li bilan to’lashi mumkin (agar qarz puli berilgan bo’lsa). Agar qarz ashyoviy ko’rinishda berilgan bo’lsa (masalan, bir tona bug’doy qarz berilgan bo’lsa), qaytarishda xuddi shunday turdagi, sifati va miqdori bo’yicha teng bug’doyni qaytarishi talab etiladi – bu qarz oluvchining asli olgan narsasiga ekvivalent qiymatni qaytarishi prinsipidir.

Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, qarz oluvchi qarzni **muddatidan oldin** qaytarish huquqiga faqat ma’lum shartlarda ega bo’ladi. Agar qarz **foizsiz** bo’lsa, qarz oluvchi istalgan vaqtda hech to’sqinliksiz qarzini to’liq yoki qisman erta uzishi mumkin. Bu holatda qarz beruvchi uni rad eta olmaydi, chunki qarz oluvchi asl majburiyatini bajarib, qarz beruvchining mulkini qaytarmoqda. Agar esa qarz **foizli** bo’lsa, yuqorida qayd etganimizdek, muddatidan oldin qaytarish uchun qarz beruvchining roziligi kerak yoki shartnomada shunday imkoniyat boshidan belgilangan bo’lishi lozim. Aks holda, qarz beruvchi belgilangan muddatgacha asosiy qarzning to’lanmasligini, shartnoma shartlariga rioya qilinishini talab qilishga haqli – chunki u shu davr mobaynida foiz ko’rinishida daromad olishni kutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 2-qism. 1997. <https://lex.uz/docs/-180552#-182678>
2. O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh”, II jild (Adliya vazirligi, 2013)
3. Rayxon Ibragimova, “Qarz shartnomasi shakliga rioya etmaslik oqibatlarining ilmiy tahlili: O’zbekiston, Germaniya va Rossiya misolida” (2023). <https://science-zone.org/index.php/conference/article/view/11>